

Бібіков Д. В.Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України**КРЕМАЦІЙНІ ПОХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ТЕМПІВ ХРИСТІЯНІЗАЦІЇ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ РУСІ**

Рубіж I–II тис. н.е. на східнослов'янських землях ознаменувався докорінними змінами офіційної ідеологічної доктрини. Однак, писемні джерела висвітлюють процес християнізації досить побіжно, передусім – стосовно провідних міських центрів Давньоруської держави. Про пережитки старих вірувань в світогляді пересічного населення дізнаємося лише з емоційних нарікань літописця (“...еже творять вятичи и нене”). Окремими епізодами згадується про опозиційні язичницькі рухи, наприклад – під час суздальського повстання 1024 р., або – ростовського 1071 р.

Тому для висвітлення питань світоглядних змін у слов'янському середовищі на рубежі епох вкрай важливими є археологічні джерела і в першу чергу – матеріали поховальних пам'яток¹. Будучи масовою категорією археологічних об'єктів, вони об'єктивно відображають одну зі споконвічних основ будь-якої релігії – уявлення про потойбічний світ. Інша справа – інтерпретація цих даних ученими, котра є не такою простою задачею. Дослідник неодмінно стикається з дискусійною проблемою біригуальності ранніх давньоруських могильників. Наразі вона фактично упирається в датування перших інгумаційних поховань і з'ясування їх релігійної належності. Стало очевидним, що такі обрядові елементи, як наявність курганного насипу, покладення тіла на рівні горизонту чи наявність поховального інвентарю, не можуть самі по собі свідчити про належність похованого до числа язичників. Основна ж тенденція розвитку давньоруського поховального обряду полягає у поступовому переході широких верств населення від трупоспалення до трупопокладення після Володимирового хрещення 988 р. Поширюючись від провідних політико-адміністративних центрів до найвіддаленіших окраїн, цей процес розтягнувся на довгі десятиліття. Здавалося б, для повнішого розуміння характеру та темпів християнізації периферійних регіонів Давньоруської держави достатньо проаналізувати співвідношення між обома обрядами та їх окремими різновидами на певних хронологічних етапах. Відсоток кремаційних поховань, здійснених уже після запровадження християнства, виступав би маркером ступеню проникнення християнських ідей. Проте, на заваді стає недостатня кількість вузько датованих комплексів, різний рівень вивченості окремих територій тощо. Та й сам релігійний сенс того чи іншого обряду, забігаючи наперед, може бути не таким очевидним і однозначним.

В даній статті ми вирішили оцінити подальшу перспективність подібних розробок на прикладі Південно-Західної Русі – території сучасних Волині та Українського Прикарпаття. Географічні рамки вибірки визначаються ареалами розселення літописних волинян і білих хорватів, де згодом виникли Галицьке, частково – Волинське та Київське князівства. Як прийнято вважати, регіон остаточно потрапив під владу Києва внаслідок походів Володимира на ляхів у 981 р. і білих хорватів у 993 р. Залучено кремаційні комплекси, що містять давньоруські прикраси чи гончарну кераміку. У цьому нарисі автор не ставить на меті створення повної вибірки тілопальних поховань регіону. Це, радше, – попереднє повідомлення, в якому хотілося б поділитись деякими важливими спостереженнями стосовно розвитку поховального обряду на Дніпровському Правобережжі.

Для наших реконструкцій важливе значення має визначення способу трупоспалення – на місці поховання чи на стороні. Останній для слов'янського населення другої половини I тис. н.е. є традиційним і абсолютно домінуючим. Як не дивно, чітких критеріїв виділення обох типів кремаційних поховань у пострадянській археології досі практично не сформульовано. За А. В. Войтеховичем, до таких критеріїв відносяться обриси і потужність попільних і вугільних прошарків, ступінь пропеченості ґрунту, видимі сліди кострища, розміщення кісток у похованні в анатомічному порядку². Нерідко дослідники (в тому числі – й автори

¹ Мусин А. Е. Христианизация Новгородской земли в IX–XIV веках. Погребальный обряд и христианские древности. Санкт-Петербург, 2002. С. 5–8.

² Войтехович А. В. Погребальный обряд населения Полоцкой земли в X–XII вв. Минск, 2019. С. 18.

розкопок) помилково сприймають попільно-вугільні прошарки – залишки ритуальних вогнищ – за поховальні кострища, на якому безпосередньо спалювали небіжчика.

Важливо також враховувати поєднання (в межах спільних курганних груп) кремаційних поховань із різними типами трупопокладень. Для більш архаїчних із них характерними є такі елементи обряду, як наявність стаціонарних дерев'яних конструкцій – поховальних камер і їх імітацій, розміщення тіла на рівні давньої поверхні, випростане положення рук, наявність зольно-вугільних прошарків тощо.

Кремаційні комплекси в межах досліджуваної території розташовані досить нерівномірно. Один із найбільш ранніх розкопано І. П. Русановою на могильнику біля с. Миляновичі в околицях Ковеля, в групі з десяти насипів. На горизонті знаходилося кострище діаметром 0,5 м із дрібними перепаленими кістками. Простежено сліди невеличкої (ширина – 0,1-0,3 м, глибина – 0,1-0,15 м) канавки, що оточувала майданчик навколо кострища розмірами 2,8×2 м, орієнтований за віссю захід-схід. Знайдено як гончарну кераміку з хвилястим і лінійним орнаментом, із відігнутими, косо зрізаними вінцями, так і ліпний посуд із таким самим профілем¹.

В с. Шепель під Луцьком було досліджено великий поодинокий курган, що містив давньоруську кераміку. На рівні горизонту виявлено дрібні кальциновані кістки, аморфні залізні предмети зі слідами перебування у вогні та залізний цвях. По всій площі зустрічалися вуглики². Вірогідно, спалення, як і в попередньому випадку, відбувалося на стороні.

Є дані про розкопки двох кремаційних поховань біля с. Острожець, також в околицях Луцька³.

В кургані № 2 розташованого неподалік могильника Лище–1 зафіксовано сліди загалом рідкісного на давньоруських теренах обряду часткової, або неповної, кремації. Починаючи з висоти 0,45 м фіксувалось кострище діаметром близько 3 м. На рівні горизонту, на пропеченому ґрунті, виявлено обвуглені залишки дощатої домовини, збитої цвяхами. Кістяк лежав на спині, головою на захід, кисть правої руки покладено в район попереку. Перегоріли тільки м'які тканини, кістки були лише трохи обпаленими й розколотими на частини. Поховальний інвентар представлений двома кільцями зі срібного дроту, бронзовим дротовим перснем та трьома намистинами: гранованою сердоліковою, скляною позолоченою та срібною ажурною. Остання, за даними О. П. Моці, відноситься до категорії лопатевих⁴, побутування котрих обмежується другою половиною X – початком XI ст.⁵ або ж першою половиною XI ст.⁶ Ще в одному, безінвентарному, похованні (курган № 3) кострище влаштовано подібним чином, проте спалення було більш повним⁷.

Одразу п'ять поховань за обрядом неповної кремації відмічено К. М. Мельник по р. Стубла в Середньому Погоринні, в околицях літописної Пересопниці (могильники Пересопниця, Білів, Старожуків-2). Трохи вище рівня давньої поверхні виявлено потужні, діаметром 3-4 м, кострища, а під ними – згорілі залишки гробовищ, скріплених залізними цвяхами. У кургані № 22 з Пересопниці гробовище стояло на суцільному помості, потужністю 0,9 м, з дубових брусів, поміщених у яму. В неглибокій ямі, судячи з опису, могла знаходитись і труна іншого пересопницького кургану, № 17. У кургані № 5 могильника Старожуків-2 кістяк було поміщено до “склепу” з товстих обтесаних брусів, сильно перепалених; два залізних цвяхи в районі ніг можуть свідчити і про наявність “рухомої” трупи. Іноді над похованням знаходився пласт перепаленої глини, золи та вугілля.

Всі кістяки лежали на рівні горизонту чи трохи нижче, на спині, головою на захід, і також були різною мірою обпалені. В одному випадку (Білів № 11) середня частина тіла

¹ НА ІА НАНУ. ф. е. 1969/103 Русанова І. П. Отчет о работе Волынской экспедиции Института археологии АН СССР за 1969 год, с. 7.

² Кучинко М. М., Матиюк Н. Г. Работы на Волыни // АО-1975. 1976. С. 350.

³ Rauhut L. Wczesnośredniowieczne materiały archeologiczne z terenów Ukrainy w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Materiały wczesnośredniowieczne. 1960. V. S. 249.

⁴ Моця А. П. Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. Киев, 1990. С. 80, табл. 8, № 25.

⁵ Корзухина Г. Ф. О технике тиснения и перегородчатой эмали в Древней Руси X–XII вв. // КСИИМК. 1946. XIII. С. 46-48.

⁶ Гуцало В. Берестянські курганні могильники кінця X–XII ст. Львів, 2006. С. 66.

⁷ Мельник Е. Н. Раскопки в земле лучан // Труды XI Археологического съезда. Москва, 1901. Т. 1. С. 558.

перегоріла майже повністю. Решта скелетів, передусім – їх верхні частини, під дією високих температур потрошилися або обвуглились, Лише в кургані № 14 з Білева кістяк лежав зверху на кострищі, внаслідок чого більшого обпалу зазнали нижні поверхні кісток. Руки покійних були випростані вздовж тіла; рідше – складені в районі тазу (Білів № 11), або одну з них покладено кистю на ключицю (Пересопниця № 17). Крім того, в кургані №22 з Пересипниці ноги небіжчика було піджато.

Неповні кремації біля сс. Пересопниця, Білів і Старожуків широко датуються в межах кінця X–XI ст. Окрім кружальної кераміки, в кургані №17 з Пересопниці знайдено срібну дротову сережку та витий перстень; в білівському кургані № 14 – шліфовану сердолікову намистину, чотири срібних скроневих кільця, в тому числі – S-подібне, срібний дротовий перстень; в куті старожуківського “склепу” – перегорілий залізний предмет на кшталт невеликої сокири. Загалом же перелічені могильники почали функціонувати не пізніше початку XI ст. (а вірогідніше – наприкінці X ст.), про що свідчать знахідки тих-таки лопатевих намистин. Тут розкопано понад 100 інгумаційних поховань різних типів, включаючи так звані “квазікамерні”¹.

Ще два кургани біля с. Білів, з числа розкопаних Ф. Р. Штейнгелем, були з’єднані перешийком. Обидва містили у середніх частинах насипів вугілля, обпалену глину, перепалені кістки та кружальну кераміку². Кремація могла здійснюватися на стороні від місця поховання.

Нижче за течією Горині, біля с. Збуж, у групі з 50 курганів було досліджено сім, один із яких містив безінвентарне трупоспалення. Залишки кістяка знаходились у випростаному положенні головою на південь. Обабіч нього і над ним зафіксовано сильно обгорілі бруси довжиною 1,8 м, шириною 0,1-0,15 м. В ногах померлого та у середній частині бруси лежали перпендикулярно. Під скелетом “читався” тонкий шар деревного вугілля. Залишки багаття простежено на площі 2,85×1,3 м, його потужність становила до 0,45 м. За спостереженням учасниці розкопок Г. М. Власової, збережені залишки дерев’яних конструкцій свідчать про те, що після неповного спалення кострище було засипане курганним насипом. Решта насипів уміщали трупопокладення на рівні горизонту з матеріалом XI ст. Руки були випростані вздовж тіла, лише в одному випадку – схрещені на грудях³.

Біля с. Майдан-Липненський, в групі з 17 курганів, протягом 1975–1977 рр. було розкопано 14. Два кургани (№ 1, 2) містили на рівні горизонту по три невеликих ямки, заповнені вугликами, попелом. В кургані 2 на шарі попелу знайдено фрагмент черепа, дві бочкоподібні скляні намистини зі слідами позолоти, одну циліндричну намистину, покриту псевдозерню, та 12 дротових скроневих кілець. Окремо варто виділити два бронзових скроневих кільця з нанизаними на кожну з них трьома псевдозерненими намистинами. Даний тип прикрас на території Русі сформувався наприкінці XI ст.⁴. У Новгороді аналогічне кільце походить із шару першої половини XII ст.⁵. У кургані 1 рештки кремації (фрагменти нижніх кінцівок зі слідами дії вогню) виявлено по центру майданчика; знайдено роздавлений горщик другої половини XI ст.⁶. В кургані 11 на рівні горизонту, на підсипці з вугликів і попелу, лежали залишки обпаленого черепа, а біля нього – залізний ніж і сім срібних скроневих кілець, у тому числі – S-подібне. Також знайдено срібний витий перстень і намисто з сімох золото-скляних намистин циліндричної чи бочкоподібної форми, однієї срібної зерненої та срібної круглої підвіски, прикрашеної опуклими кружечками. Обпалений череп і роздавлений горщик XI ст. на горизонті знайдено і в кургані 6.

В кургані 9 рештки кісток знайдені на плямі з вугілля та попелу розмірами 2,5×1,5 м, потужністю до 0,3 м, на рівні давньої поверхні. На жаль, про ступінь пропеченості ґрунту під цією плямою нічого не повідомляється, хоча не виключено, що курган містив кремацію на місці.

¹ Мельник Е. Н. Раскопки в земле лучан. С. 520, 526-527, 538-539; Штейнгель Ф. Р. Раскопки курганов в Вольнской губернии, произведенные в 1897–1900 гг. // АЛЮР. 1904. С. 146-148.

² Там же. С. 147.

³ Власова Г. М. Древнерусский могильник в с. Збуже // КСИАУ. 1961. № 11. С. 91-93.

⁴ Рябцева С. С. Трехбусинные височные кольца от Вислы до Волги // Stratum plus. 2000. № 5. С. 161, 180.

⁵ Седова М. В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.). Москва, 1981. С. 14, 15, рис. 3:12.

⁶ За консультації з приводу датування керамічного висловлюємо щиро подяку молодшому науковому співробітнику Інституту археології НАН України А. М. Оленичу.

За керамічним матеріалом також датується другою половиною XI ст. На підшві курганів 10 і 15 зафіксовано плями з попелу та вуглинок, видовжені з південного заходу на північний схід, горщики другої половини XI ст. Автори розкопок також вважали їх залишками кремаційних поховань, хоча жодних людських решток не збереглося. Курган 13 містив на рівні горизонту безінвентарне інгумаційне поховання західної орієнтацію; руки випростано вздовж тіла. Ще в шести похованнях не виявлено нічого, крім кераміки XI – першої половини XII ст.¹

Наступна група поховань концентрується у басейні верхньої течії Західного Бугу. Кілька давньоруських курганів було розкопано А. Шнайдером поблизу с. Кам'янопіль під Львовом, в групі з 70 насипів. В одному з них знайдено спалені кістки людини, а зліва від голови – фрагменти “залізних прикрас, браслети, намиста тощо”. Поверхня під кістками була посипана піском і на кілька сантиметрів випалена; навколо лежало вугілля. Решта курганів містила інгумаційні поховання². Розміщення кісток в анатомічному порядку та пропеченість ґрунту не залишають сумнівів у тому, що кремація відбувалася на місці поховання.

Ще кілька кремаційних поховань було розкопано Я. І. Пастернаком біля с. Новосілки в 1935 р. За словами дослідника, спалення відбувалося на місці поховання. Інвентарю знайдено не було, проте за керамічним матеріалом він датував кургани IX ст. і приписував літописним бужанам, що нині, звісно, викликає сумніви³.

Не відрізняються докладністю і дані про дослідження в ур. Поруби на території Пліснеського археологічного комплексу. В різні роки тут було розкопано близько 70 курганів, а загалом їх колись налічувалося кількасот. Окрім рядових інгумаційних поховань траплялись і елітарні, зокрема – досліджені Т. Земенцьким знамениті парні поховання з мечами в камерних гробницях. Останні надійно датуються рубежем X–XI ст.⁴. За характером характером обряду відрізнялись п'ять курганів, розкопаних у 1946 і 1949 рр. І. Д. Старчуком. Усі вони містили дрібні людські кістки, а під ними – тонкі прошарки вугілля з перепаленою глиною. В цих прошарках виявлено багато обпалених залізних цвяхів (усього – 25), отже, небіжчиків, вірогідно, кремували в дерев'яних домовинах. Крім гончарної кераміки з лінійним орнаментом, в кургані I знайдено три срібні S-подібних кільця та два фрагменти вістер стріл, а в кургані III – залізне долото і точильний камінь. Автор розкопок характеризував обряд поховання як часткове трупоспалення⁵.

Десять безінвентарних кремаційних поховань виявлено на відомому Чорнівському могильнику в Пруто-Дністровському межиріччі. В п'яти з них кальциновані рештки вміщено до ямок, діаметром 0,3-0,6 м, глибиною 0,2-0,4 м. В шести випадках на рівні горизонту виявлено невеликі (діаметром 0,5-1,4 м, потужністю 0,06-0,3 м.) кострища, проте виразні людські рештки помічено тільки на двох із них. У кургані №10 перепалені кістки виявлено і в ямі, і на кострищі. О. П. Моця виділив серед поховань чотири з кремацією на місці⁶, проте, вочевидь, помилково: слідів пропеченості ґрунту відмічено не було, а всі кострища мали незначний діаметр. Незалежно від типу поховання, представлена як гончарна, так і ліпна кераміка, проте, остання переважала. У чотирьох похованнях, також незалежно від типу, в районі центру кургану на рівні горизонту зафіксовано стовпові ямки⁷.

¹ НА ІА НАНУ, ф. е. 1975/112 *Грибович Р. Т.* Звіт про роботу Волинського мезолітичного загону Ровенської археологічної експедиції в 1975 р., с. 14-16; 1976/131 *Петегурич В. М.* Звіт про роботу Волино-Подільського загону Карпато-Волинської археологічної експедиції Інституту суспільних наук УРСР за 1976 р., с. 1-9; *Грибович Р. Т., Петегурич М. В., Павлів Д. Ю.* Исследования на Вольни // АО-1977. 1978. С. 316-317.

² *Janusz B.* Z pradziejów ziemi Lwowskiej. Lwów, 1913. S. 62; *idem.* Zabytki przedhistoryczne Galicyi Wschodniej. Lwów, 1918. S. 166-167.

³ *Пастернак Я.* Нові археологічні набутки Музею Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові за час від 1933–1936 р. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. 1937. Т. CLIV. С. 264; *його ж.* Археологія України: первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами. Торонто, 1961. С. 525.

⁴ *Liwoch R.* Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemieckiego w latopisowym Pleśniku (Podhorce na Ukrainie) / Artefacts from Excavations by Teodor Nieczuja-Ziemiecki in Mediaeval Plisnes'k (Pidgirci in Ukraine). Kraków, 2018. S. 24-29, 31-39.

⁵ *Старчук І. Д.* Розкопки городища Пліснеська в 1947–1948 рр. // АП УРСР. 1952. Т. III. С. 394; *його ж.* Розкопки на городища Пліснесько в 1949 р. // АП УРСР. 1955. Т. V. С. 34.

⁶ *Моця А. П.* Погребальные памятники южнорусских земель... С. 119, табл. 1, № 89.

⁷ *Русанова И. П.* Изучение славянских поселений у с. Черновка // АО-1979. 1980. С. 331; *Тимошук Б. О.* Давньоруська Буковина (X – перша половина XIV ст.). Київ, 1982. С. 188-190.

Неподалік розташоване гніздо пам'яток біля с. Горішні Шерівці, яке Б. О. Тимощук слушно ототожнював із князівською фортецею X–XII ст. В центрі могильника з 15 насипів виявлене поховання за обрядом часткової кремації на рівні давньої поверхні. Його здійснено всередині дерев'яної камери (можливо – зрубу) розмірами 2,8×2,2 м. Від останньої зберігся шар потужністю до 0,2 м із обгорілої деревини, вугілля та прокаленого ґрунту. Обпалений кістяк лежав головою на захід, а поруч із ним знайдено S-подібне скроневе кільце. В інших чотирьох розкопаних курганах виявлено посипані вугіллям і золою інгумаційні поховання, як правило – на рівні горизонту, з випростаними кінцівками. Серед матеріалу – ще одне S-подібне кільце. Найпізніше захоронення, здійснене в ґрунтовій ямі, за керамічним матеріалом датується першою половиною XII ст.¹

Два кремаційних поховання виявив А. Кіркор у 1876 р. в околицях літописного Теревля, в середній течії р. Серет. В Підгайчиках він розкопав чотири інгумаційних захоронення та одне – з рештками спалення. З розкопок походять бронзові прикраси, а також – сердолікова намистина. Біля с. Семенів у групі з 13 насипів розкопано шість. Один курган “містив чіткі сліди вогню з черепками, кістками та цвяхами” (очевидно – спалення в гробовищі). Знайдено уламки горщиків із хвилястим орнаментом. Решта поховань являли собою трупопокладення західної орієнтації в дерев'яних трунах; у одному, вкритому вапном, виявлено бронзові перстень і сережки, кришталеву намистину та інші прикраси².

Нарешті, в кургані біля с. Сажки у верхів'ях Південного Бугу зафіксовано кострище діаметром 0,7 м на рівні горизонту з двома саманідськими дирхемами Насрі ібн Ахмеда 914–943 рр., один із яких мав два отвори для підвішування³.

Фрагментарний характер інформації по низці комплексів не завадить, підбиваючи підсумки, відмітити певні закономірності в побутуванні обряду кремації на території Південно-Західної Русі. За нашими попередніми підрахунками, серед підкурганних поховань останньої чверті X–XII ст. на розглядуваній території частка трупоспалень не перевищує 4–5%. Така статистика не може бути випадковою і відображає масовість переходу широких верств населення до нового обряду. Цей перехід відбувався повсюдно, що, безперечно, свідчить про спільні зусилля Церкви і князівської адміністрації щодо заборони кремації, слабо висвітлені писемними джерелами. У свою чергу, варіативність ранніх форм обряду інгумації викликана відсутністю в Давній Русі його канонізованих норм⁴.

Переважає більшість кремаційних поховань Прикарпаття і Волині належать до числа рядових. Приблизно порівну представлені трупоспалення на місці поховання та на стороні від нього.

Останні розташовані в межах регіону достатньо рівномірно. На більшості некрополів, де відмічена кремація на стороні, достовірних слідів інших поховальних обрядів не зафіксовано. Іноді рештки кремації знаходили у невеликих ямках, але в більшості випадків на рівні горизонту (зрідка – на підсипці) фіксувалися ритуальні вогнища та кальциновані кістки без поховальних урн. Саме тому частину таких трупоспалень дослідники іноді помилково вважали здійсненими на місці поховання. За характером обряду подібні комплекси є цілком аналогічними виявленим на Волині захороненням із ліпною керамікою райковецької культури (Головно⁵, Могильно⁶ тощо). Ліпну кераміку, поряд із гончарною, містять деякі з розглядуваних поховань (Чорнівка, Миляновичі), котрі можуть датуватися в межах X ст. Курган біля с. Сажки має аналогічне датування за знахідками арабських монет. Безперечно, ці захоронення також презентують попередній, ранньослов'янський, етап розвитку регіону. Археологічний комплекс в районі с. Чорнівки зазвичай інтерпретують як залишки племінного центру.

¹ Тимощук Б. О. Давньоруська Буковина С. 63-65.

² Janusz B. Zabytki przedhistoryczne Galicyi Wschodniej. S. 247-249.

³ Артамонов М. І. Південноподільська експедиція // АП УРСР. 1949. Т. I. С. 258; Березовець Д. Т. Розвідка у верхів'ях р. Південного Бугу // АП УРСР. 1952. Т. III. С. 207; Моця О. П. Монети з давньоруських поховань Середнього Подніпров'я // Археологія. 1984. Вип. 45. С. 78.

⁴ Мусин А. Е. Христианизация Новгородской земли... С. 78.

⁵ НА ІА НАНУ, ф. е. 1957/23. Кухаренко Ю. В. Отчет о раскопках на территории Украинского Полесья в 1957 году, с. 2-3.

⁶ НА ІА НАНУ, ф. е. 1969/103. Русанова И. П. Отчет о работе Волинской экспедиции Института археологии АН СССР за 1969 год, с. 2-5.

Решта трупоспалень на стороні (Майдан-Липненський, Шепель, Білів) вирізняються наявністю виключно давньоруської гончарної кераміки та прикрас XI ст., хоча обрядові риси демонструють пряме продовження поховальних традицій райковецької культури. За винятком Білівського, могильники розташовані у периферійних районах Волині. Особливий інтерес викликають матеріали некрополя біля с. Майдан-Липненський, де обряд кремації продовжували практикувати (очевидно – потай) у другій половині XI ст., а можливо – і на початку XII ст. Подібна картина є досить характерною, наприклад, для віддалених районів Давньоруської держави. Заслугує на увагу думка В. А. Лапшина, котрий пояснював наявність кремаційних поховань під Ростовом у кінці XI ст. короткочасною реанімацією старої традиції, пов'язаною з гострою боротьбою язичництва і християнства¹.

Трупоспалення на місці також здійснювалося на рівні горизонту. Всі вони так само безурнові, що, вочевидь, репрезентує більш пізній варіант обряду². Значна частина некрополів, де зустрічається кремація на місці, розпочали своє функціонування наприкінці X ст.; на цих некрополях цілковито переважають інгумаційні захоронення. Всі вони тяжіють до ранніх літописних міст і князівських форпостів. Самі кремації містять виключно давньоруський матеріал, за складом якого (золотоскляні та деякі сердоликові намистини, S-подібні скроневі кільця) датуються в межах кінця X – початку XII ст. Вужче – кінцем X – початком XI ст. – можна датувати курган № 2 могильника Лище-1. Очевидно, як і у віддалені райони Дніпровського Лівобережжя, про що вже доводилося писати³, новий обряд був принесений на територію Волині та Прикарпаття разом із поширенням влади київських князів. Його носіями могли бути вихідці з Середнього Подніпров'я, де кремація на місці переважала впродовж X ст.

В двох випадках (Старожуків-2 № 5; Горішні Шерівці № 2) трупоспалення були здійснені всередині широких дерев'яних зрубів. Подібні комплекси зрідка зустрічаються й на суміжних територіях. Три безінвентарні кремаційні поховання, вміщені в камери з обгорілих колод розмірами від 2,6×1,8 м до 4,4×4,4 м, відомі в с. Межирічка на Житомирщині⁴. У Кветуні в Середньому Подесенні зруб (2,8×2,2 м) із рештками трупоспалення вміщено до неглибокої ями⁵. На могильнику Оцерцо під Мінськом у двох курганах X ст. із залишками кремації виявлено обгорілі зрубні конструкції розмірами 5×4,8 м і 2,8×2,2 м, зведені, відповідно, на рівні горизонту та на невисокій підсипці⁶. На нашу думку, подібний обряд виник під впливом камерних поховань давньоруської еліти X ст., що добре узгоджується і з його датуванням. Старожуківське поховання могло належати воїну.

Серед поховань із кремацією на місці привертає увагу значна кількість випадків часткового, або неповного, трупоспалення (Лище-1, Старожуків-2, Білів, Пересопниця, Збуж, Підгірці, Горішні Шерівці; можливо – Кам'янопіль, Семенів). Подібні комплекси розкопано, наприклад, у Гочеві в верхів'ях Псла⁷. На відміну від звичайних кремаційних захоронень, вони містять кістяки, обвуглені (іноді – розколоті) під дією високих температур, проте – анатомічно цілі. Спалення, очевидно, зазнавали тільки м'які тканини. На місці поховань завжди фіксують потужні вугільні прошарки, ґрунт навколо скелетів сильно прокалений. Тіло небіжчика завжди поміщали до труни, котру підпалювали разом із ним. В межах добре досліджених некрополів захоронення з частковим трупоспаленням становлять лише від 3 до

¹ Лапшин В. А. Язычество и христианство в Ростове XI века // Православие в Древней Руси. Ленинград, 1989. С. 31-34.

² Бібіков Д. Давньоруські кремаційні поховання Нижнього Подесення: типолого-хронологічна характеристика // To Dig or Not To Dig: інвазивні та неінвазивні методи археології. Матеріали міжнародної наукової конференції молодих вчених. Київ, 2019. С. 82-86.

³ Бібіков Д. В. Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби // Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції “ Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (28 травня – 1 червня 2019 р.). Київ, 2019. С. 281-285.

⁴ Русанова И. П. Славянские древности VI–IX вв. между Днепром и Западным Бугом (САИ. Вып. Е1-25). Москва, 1973. С. 39.

⁵ Шинаков Е. А. От пращи до скрамасакса: на пути к державе Рюриковичей. Брянск ; Санкт-Петербург, 1995. С. 135-136.

⁶ Войтехович А. В. Погребальный обряд населения Полоцкой земли... С. 26.

⁷ Самоквасов Д. Я. Дневник раскопок в окрестностях с. Гочево Обоянского уезда Курской губернии. Москва, 1915 С. 36-39.

7% досліджених поховань. На нашу думку, такий незначний відсоток може відображати факт недовгого побутування обряду. Морфологічно подібним є трупопокладення в гробовищах, які під час поховальної церемонії підпалювалися ззовні чи зсередини. Такі поховання подекуди зустрічаються не лише на курганних могильниках (Житомир¹, Кветунь², Дем'янки на Гомельщині³), але й на міських ґрунтових цвинтарях (Чернігів⁴). Іноді прилеглі до обвуглених дощок кістки частково кальцинувалися.

Уже сам по собі факт лише часткового дотримання ритуалу свідчить про певну кризу язичницького світогляду. Певні обрядові елементи переконують у тому, що люди, котрі практикували обряд часткової кремації, вважали себе християнами. Такими елементами є вмщення тіла померлого до труни та покладення рук, або – однієї з них, у район грудей чи живота. У будь-якому випадку, неповна кремація належить до численних перехідних форм обряду, орієнтовно датованих кінцем X – початком XI ст.

Воронцова О. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДОСЛІДЖЕНЬ ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ЗБІРЦІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО- КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Перші археологічні розкопки підземних пам'яток Києво-Печерської лаври проводились у 1934–1935 рр., 1936–1937 рр., 1940 р. в Ближніх печерах.

Розкопки у Дальніх печерах Києво-Печерського історико-культурного заповідника проводилися біля 30 років потому – в 1968 р. В археологічних дослідженнях брали участь фахівці Інституту археології АН УРСР, і співробітники Києво-Печерського заповідника. Попереднім обстеженням Дальніх печер перед розкопками було намічено декілька об'єктів для дослідження. Це – “келія для біснுவатих”, “келія Феодосія”, вікна затворників, крипта поряд з гробницею Сисоя схимника, а також замуrowаний вхід біля Варязьких печер⁵.

В архіві Інституту археології НАН України збереглися два звіти про археологічні розкопки, складені старшим науковим співробітником Заповідника В. Чумаченком⁶ і старшим науковим співробітником Інституту археології, кандидатом історичних наук Р. Юрою⁷, а також “Отчёт об анатомо-антропологических исследованиях захоронений в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры” молодшого наукового співробітника В. Дяденка⁸.

Всього у 1968 р. за період з 3 червня до 1 листопада (за виключенням серпня місяця) було досліджено 14 об'єктів. Недалеко від келії, яку легенди пов'язують з іменем прп. Феодосія, одного із засновників Печерського монастиря, за старими планами знаходилась “келія для біснуватих”. Коло неї була розібрана кладка з цегли XVII–XVIII ст., за якою

¹ Гамченко С. С. Житомирский могильник. Археологические исследования житомирской группы курганов. Житомир, 1888. С. 86.

² Соловьева Г. Ф. Славянские курганы близ с. Демьянки // Советская археология. 1967. № 1. С. 187-198.

³ Шинаков Е. А. От пращи до скрамасакса... С. 138-139.

⁴ Сытый Ю. Н. Могилы христиан Чернигова X века (к постановке проблемы) // Христианизация и влияния в Киевской Руси за часів князя Оскольда: 1150 років. Матеріали міжнародної наукової конференції. Чернігів ; Луцьк?. 2011. С. 106.

⁵ Чумаченко В. Звіт про археологічні дослідження Дальніх печер // Лаврський альманах: Зб. наук. праць. Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. Вип. 27, спецвипуск 10: Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври. С. 26.

⁶ Там само. С. 17-25.

⁷ Юра Р. О. Звіт про археологічні дослідження Дальніх печер Києво-Печерської лаври в червні 1968 року. // Лаврський альманах: Зб. наук. праць. Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. Вип. 27, спецвипуск 10: Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври. С. 28-29.

⁸ Дяденко В. Д. Звіт про наслідки антропологічного обстеження поховань, виявлених під час археологічних досліджень 1968 р. у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Передмова Т. О. Рудіч // Там само. С. 29-42.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомирський Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020